

ПОРОДА ОВЕЦ ДОРПЕР И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Самаркандский Государственный Университет

ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии

Студенты Мамасолиев Х.М., Меликова З.Ж., старший преподаватель

Ризаева Д.Т., Сулейманова М.

Аннотация. В данной статье на научной основе рассматривается история породы овец Дорпер, процессы ее селекции, биологические характеристики, технология кормления и ее роль в современном животноводстве. Анализируются адаптивность породы к климату, высокая эффективность производства мяса и широкий селекционный потенциал.

Ключевые слова: порода, овца, мясо, шкура, климат, интенсивное овцеводство, продуктивность мяса, биологические характеристики.

THE DORPER SHEEP BREED AND ITS PROSPECTS IN UZBEKISTAN

Samarkand State University Of Veterinary Medicine,

animal husbandry and biotechnology

Students Mamasoliev Kh.M., Melikova Z.Zh.,

senior teacher Rizaeva D.T., Suleymanova M.

Abstract. This article provides a scientific examination of the history of the Dorper sheep breed, its breeding processes, biological characteristics, feeding technology, and its role in modern livestock farming. It also analyzes the breed's adaptability to climate, high meat production efficiency, and broad breeding potential.

Key words: breed, sheep, meat, skin, climate, intensive sheep farming, meat productivity, biological characteristics.

DORPER QO‘Y ZOTI VA UNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDAGI ISTIQBOLLARI

**Samarqand Davlat Veterinariya Meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti talabalari**

Mamasoliyev H.M., Melikova Z.J.,

katta o‘qituvchi Rizayeva D.T., Suleymanova M.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Dorper qo‘y zotining kelib chiqish tarixi, seleksiya jarayonlari, biologik xususiyatlari, boqish texnologiyasi hamda zamonaviy chorvachilikdagi o‘rni ilmiy asoslarda yoritiladi. Zotning iqlimga moslashuvchanligi, go‘sh t mahsulotining yuqori samaradorligi va naslchilik imkoniyatlarini kengligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: zot, qo‘y, go‘sh t, teri. iqlim, intensiv qo‘ychilik, go‘sh t mahsuldorligi, biologik xususiyatlari.

Kirish.

Qo‘ychilik chorvachilikning asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Qo‘ychilik aholini sifatli oziq-ovqat, shu jumladan go‘sh t, yog‘, sut mahsulotlari bilan ta‘minlash, sanoatni esa jun va teri mahsulotlari bilan ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda aholi sonining ortib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabni ham oshirmoqda. Respublikamiz prezidentining chorvachilik sohasiga qaratayotgan e‘tiborlari insonlar talabini qondirishga qaratilmoqda. Aynan hozirgi kunda O‘zbekistonga xorijdan keltirilayotgan go‘sh t

yoʻnalishidagi qoʻy zotlari respublikamizda goʻshtga boʻlgan talabni qondirishga qaratilgan.

Oʻzbekistonda chorvachilik sohasida rivojlantirish va yuqori mahsuldor zotlarni olib kirish va mahalliy sharoitga moslashtirish ishlari jadallashmoqda. Ayniqsa, goʻsht yoʻnalishidagi qoʻy zotlari orasida Dorper zoti alohida oʻrin tutadi. Bu zotning tez oʻsishi, sifatli goʻshti va iqlimga moslashuvchanligi tufayli unga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda.

Dorper zoti kelib chiqishi. Dorper qoʻy zoti XX-asrlarda 1930-1940 yillarda Janubiy Afrika Qishloq xoʻjaligi vazirligi Seleksiya boʻlimi olimlari Dr. M. J. de Kock va Dr. P. A. Van der Merwe lar tomonidan yaratilgan. Bugungi kunda Dorper zoti dunyoning koʻplab davlatlarida intensiv qoʻychilik tizimlarida keng qoʻllanilmoqda. U Dorset Horn (Angliya) va Persian Blackhead (Somali) zotlarini chatishtirish natijasida yaratilgan. Shu asosda yangi zot yaratilib, uning nomi Dorset + Persian = Dorper deb atalgan. Bu zotning yaratilishidagi asosiy maqsad — qurgʻoqchil hududlarda ham yuqori goʻsht mahsuloti beradigan qoʻy zotini yaratish edi. Natijada Dorper qoʻylari issiq va quruq iqlimda yashashga juda yaxshi moslashdi. "DORCHER" nomi - bu doret va qora forsning birinchi boʻgʻinlarini birlashtirish degan maʼnoni bildiradi. Oq dorper genetikasi, shuningdek, avstraliyalik oq qoʻy zotini rivojlantirishga hissa qoʻshdi.

Asosiy xususiyatlari.

Dorper qoʻylarining tanasi ixcham, mushaklari rivojlangan va goʻshti sermahsul. Ularning rangi odatda oq tana va qora boshdan iborat boʻlib, "Blackhead Dorper" deb ataladi. Bu zotning jun qatlami yupqa boʻlgani sababli uni yiliga bir necha marta qirqish talab etilmaydi. Dorper tez yetiluvchan, goʻsht yoʻnalishidagi qoʻydir. U Janubiy Afrikada yaratilgan va hozirda ushbu mamlakatda ikkinchi mashhur zotdir.

Dorper qoʻylarining urgʻochilari erta voyaga yetadi va yiliga ikki marta qoʻzi berish qobiliyatiga ega. Qoʻzilari tez oʻsadi: 3-4 oyligida 35-45 kilogrammga

yetadi. Qo‘ylar oson va tez ko‘payadi. Bitta sovliq 2 dan 5 boshgacha bola beradi. Bola tug‘ishi ko‘pincha engil o‘tadi, inson aralashuvini talab qilmaydi. Qo‘zilar kamdan-kam vaqtda nobud bo‘ladi va tez o‘sadi. Yosh qo‘ylar 8 oyilida jinsiy voyaga yetishadi. Olimlarning tadqiqotlarida dorper qo‘zilari kuniga 400 gramm vazn olishi aniqlangan. Bir oylik qo‘zichoqlar 7 kg dan 20 kg gacha vazn oladilar va vazni 12-25 kg ga etadi. Voyaga etgan hayvonlar, bir yoshli urg‘ochilarning vazni 60-70 kg, va bu holatda qo‘chqorlar tirik vazni 100 kg dan oshadi. Chempion qo‘ylarning vazni 130 kg dan oshadi. Qo‘ylar +45⁰C issiqdan -30⁰C gacha sovuqqa bardosh bera oladi.

Dorperlarni yashil o‘simliklar kam o‘sadigan qurg‘oqchil yaylovlarda ham boqish mumkin. Bunday kam to‘yimli ozuqa racioni bilan boqilganda ham, suyganda go‘шти sifatli va mazzali bo‘ladi.

Go‘shning tarkibi. Dorper qo‘yining so‘yim chiqimi 55-60 foizni tashkil etadi, bu esa boshqa zotlarga nisbatan yuqori natijadir. Go‘sh tarkibidagi yo‘g‘ miqdori oz bo‘lib, parhezboq go‘sh hisoblanadi. Shu tufayli bu qo‘ylarning go‘shida boshqa qo‘ylar g‘o‘shidan farqli holda o‘ziga hos hid bo‘lmaydi.

Dorper ko‘plab afzalliklarga ega bo‘lgan qo‘y zotidir. Hayvonlar tez yetiluvchan bo‘lib, oddiy sharoitda ham yaxshi mahsulot bera olish qobiliyatiga egadir. Dorper qo‘ylari asosan go‘sh va terisi uchun boqiladi. Dorper qo‘ylarini junlarini olish shart emas, chunki ular tabiiy holda junlaridan xolos bo‘ladilar.

O‘zbekiston sharoitidagi afzalliklari. Dorper qo‘y zoti O‘zbekistonning janubiy va markaziy viloyatlarida (Qashqadaryo, Navoiy, Jizzax) muvaffaqiyatli moslashmoqda. Bu zot quruq yaylovlarda ham ko‘paytirishga moslashgan va past sifatli ozuqani oson hazm qiladi. Dorper qo‘ylarining go‘шти yumshoq, yog‘ miqdori kam va o‘ziga xos hidsizligi bilan xaridorlar orasida talabgir.

1-rasm. Mavsumiy qo‘yxonalar.

Bugungi kunda O‘zbekistonda urchitilayotgan dorper qo‘ylariga 1 kunda tirik vazniga nisbatan 2,5 % dag‘al, shirali va konsentrat ozuqalar aralashmasi beriladi. Qo‘shimcha tarzda kuniga bir marta yaylovda (3

km) boqib yayratiladi.

2-rasm. Qo‘ylarga ozuqa tarqatish jarayoni

3-rasm. Qo‘ylarni ko‘rikdan o‘tkazish jarayolari.

Xulosa.

Dorper qo‘y zoti O‘zbekistonning iqlim sharoitida istiqbolli zotlardan biri hisoblanadi. U tez o‘sishi, sifatli go‘шти va iqlimga chidamliligi bilan chorvadorlarga katta foyda keltiradi. Kelgusida Dorper zotini mahalliy zotlar bilan chatishtirish orqali yangi, yanada samarali go‘шт yo‘nalishidagi qo‘y zotlarini yaratish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Базаров С.О. Диссертация на тему «Эффективность промышленного скрещивания калмыцких курдючных овцематок с баранами породы дорпер» 2020 год. 105 стр.
2. В.А. Погодаев, Н.В.Сергеева, А.Н. Арилов и др. Особенности развития внутренних органов молодняка овец калмыцкой курдючной породы и их помесей с баранами породы дорпер. // Фундаментальные и прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных животных посвящается 100-летию со дня рождения А. П. Калашникова: материалы международной научно-практической конференции. - Дубровицы: ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». - 2018. - С. 250-252.
3. В.А. Погодаев, Н.В. Сергеева, Ю.А. Юлдашбаев и др. Динамика роста молодняка овец, полученного от скрещивания маток калмыцкой курдючной породы с баранами породы дорпер. // Зоотехния. - 2018. - № 5. - С. 24-26.
4. В.А. Погодаев, Н.В. Сергеева, Б.К. Адучиев и др. Интерьерные особенности молодняка овец калмыцкой курдючной породы и их помесей с баранами породы дорпер. // Сельскохозяйственный журнал.-2018.- №1 (11).- С.61-66.
5. Погодаев, В.А. Экстерьерные и интерьерные показатели баранчиков породы дорпер в период адаптации к природно - климатическим условиям

Калмыкии / В.А. Погодаев, Н.В. Сергеева, А.Н. Арилов // Научные основы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных: сборник научных трудов СКНИИЖ.- Краснодар, 2017.-Т. 1.- № 6.-С.97-101.

6. Газиев, А., Фазилов, У. Т., Маматов, Б. С., & Ризаева, Д. (2017). Селекция каракульских овец черной окраски в зоне песчаной пустыни. In Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 1427-1430).
7. Рузимурадов, Р. Р., Базаров, С. Р., Шеркулова, Ф., & Сулайманова, М. (2020). Ранне-возрастное использование баранов в каракулеводстве. In Доклады ТСХА (pp. 502-504).
8. Ризаева Д. Т., Бахронов О. Х. Качественные показатели шерстного покрова овец черной окраски в условиях песчаной пустыни. – 2021.
9. Усманова М., Худойбердиев Э., & Ризаева, Д. (2022). Качественные показатели шерстного покрова каракульских овец. In Интеллектуальный потенциал молодых ученых как драйвер развития АПК (pp. 311-313).